

A CONTRIBUIÇÃO DA CLÍNICA-ESCOLA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE DE ILHÉUS NA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 19/11/2023](#)

THE CONTRIBUTION OF THE SCHOOL OF DENTISTRY CLINIC AT THE FACULTY OF ILHÉUS IN ORAL HEALTH CARE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10157974

Ianca Silva Melgaço¹;

Vanessa Barreiros Gonçalves²;

Gabriel Bastos Teixeira³.

RESUMO

Introdução: O Sistema Único de Saúde, desde a sua criação até os dias atuais, conta com programas voltados para as mais diversas áreas, inclusive a de atenção em saúde bucal, com o objetivo de exercer seus princípios de universalização, equidade, integralidade, descentralização e participação popular. A clínica-escola de odontologia de uma instituição abrange parte da população que não tem acesso a atenção odontológica a partir de outros meios. **Objetivo:** Esta pesquisa teve como objetivo fazer um levantamento quantitativo e descritivo dos procedimentos realizados na clínica-escola de odontologia da Faculdade de Ilhéus e sua contribuição para a comunidade ilheense. **Metodologia:** Para este fim, foi

realizada uma pesquisa quantitativa através do levantamento de dados dos prontuários da clínica-escola da Faculdade de Ilhéus, relatando no atual trabalho o quantitativo de procedimentos realizados nos anos de 2019 à 2023. Esse trabalho teve como critério de inclusão todos os prontuários datados dentro do corte de tempo proposto, devidamente preenchidos e assinados pelo aluno, professor supervisor e paciente.

Resultados: Tratar o paciente com integralidade é parte fundamental do processo de avaliação e diagnóstico. Este trabalho constatou que os procedimentos mais realizados foram os de avaliação da cavidade oral e seus exames complementares, seguido pelos procedimentos em odontopediatria, dentística, periodontia, preventivos, cirurgia, endodontia, prótese e, por fim, estomatologia. **Conclusão:** Conclui-se, dessa forma, que a clínica-escola de odontologia da Faculdade de Ilhéus tem desempenhado um papel importante na melhoria dos indicadores de saúde bucal da comunidade, desde a educação em saúde até o tratamento reparador de doenças já instaladas.

Palavras-chave: Contribuição em saúde bucal; prontuários; clínica-escola; atenção em saúde bucal.

ABSTRACT

Introduction: The Unified Health System, since the creation to the present day, has specific programs for the most diverse areas, including oral health care, with the aim of exercising the principles of universalization, equity, comprehensiveness, decentralization and popular participation. An institution's dental school clinic covers part of the population that does not have access to dental care through other ways.

Objective: This research aimed to carry out a quantitative and descriptive survey of the procedures carried out in the dentistry school clinic of the Faculty of Ilhéus and your contribution to the community. **Methodology:** For this purpose, quantitative research was carried out by collecting data from the medical records of the teaching clinic of the Faculty of Ilhéus, reporting in the current work the number of procedures carried out in the

years 2019 to 2023. This work was drawn for inclusion all medical records given within the proposed time cut, mandatory and received by the student, supervising teacher and patient. **Results:** Treating the patient comprehensively is a fundamental part of the evaluation and diagnosis process. This work found that the most performed procedures were those to evaluate the oral cavity and its complementary exams, followed by procedures in pediatric dentistry, dentistry, periodontics, preventive procedures, surgery, endodontics, prosthetics and, finally, stomatology.

Conclusion: It is concluded, therefore, that the dental school clinic at the Faculty of Ilhéus has played an important role in improving the community's oral health indicators, from health education to remedial treatment of already established diseases.

Key-words: Contribution to oral health; medical records; teaching clinic; oral health care.

1 INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde, desde a sua criação até os dias atuais, conta com programas voltados para as mais diversas áreas, inclusive a de atenção em saúde bucal, com o objetivo de exercer seus princípios de universalização, equidade, integralidade, descentralização e participação popular, tratando do indivíduo de forma integral. Entretanto, o SUS não assiste toda população, deixando parte da comunidade à margem dessa cobertura de atenção à saúde bucal (Frazão et al., 2009; Sousa et al., 2015).

Segundo Sousa et al., (2015), por estarem à margem dessa atenção, essa parte da população busca por outras formas de acesso ao atendimento odontológico para que, dessa forma, sua saúde bucal seja assistida, seja pela rede privada ou por vias alternativas, como as clínicas-escolas de odontologia das instituições de ensino superior (IES).

De acordo com a Comissão de Ensino da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), o estágio supervisionado dentro de uma IES visa a preparação do estudante para a prática clínica, sendo fundamental para

o desenvolvimentos das habilidades técnicas dos seus alunos. A ABENO preconiza também que a academia de odontologia esteja aberta a influência do SUS no que se diz respeito a formação do profissional preparados não apenas para o mercado de trabalho no setor privado, como também para o sistema único de saúde (ABENO, 2022).

Além do seu caráter educativo, as instituições de ensino superior possuem também um caráter social que funciona através dos serviços disponibilizados pelas clínicas-escola por meio da atenção em saúde bucal, onde os alunos, supervisionados pelos professores, oferecem atendimento gratuitos. Dessa forma, as clínicas-escola desempenham papel importante na contribuição pela melhoria dos bons indicadores de saúde bucal (Sousa et al.,2015).

A Faculdade de Ilhéus é uma instituição de ensino superior, fundada no município ilheense na segunda metade do ano 2000 e credenciada pelo MEC (Ministério da Educação) em 2022, tendo com o objetivo a implementação de cursos superiores na região que carecia dos mesmos. Os primeiros cursos a serem postos em pratica foram os de bacharelado em administração e ciências contábeis e atualmente conta com 18 cursos de graduação, incluindo a odontologia.

A faculdade de Ilhéus oferece assistência odontológica à população através da sua clínica-escola de odontologia. Feito por alunos da graduação sob a supervisão dos professores, os procedimentos oferecidos transitam entre aqueles que são realizados na atenção básica até alguns que são realizados na média ou alta complexidade.

A amplitude de horários e dias na semana, facilitam o andamento de tratamentos realizados em pacientes que estudam ou trabalham integralmente, bem como o acesso de pessoas que moram na zona rural ou em áreas que se localizam à periferia da cidade, por oferecer atendimento noturno.

Nessa pesquisa, avaliamos a contribuição da clínica-escola de odontologia da Faculdade de Ilhéus para a comunidade, através da verificação da quantidade de procedimentos odontológicos realizados no período de 2019 a 2023, discutindo assim, a contribuição da faculdade para a comunidade Ilheense.

2 METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa documental. Os dados foram retirados de 5 mil prontuários disponibilizados pela Faculdade de Ilhéus nos anos de 2019 à 2023, tendo como objetivo relatar a quantidade de procedimentos dentro das especialidades odontológicas, realizados pela clínica-escola de odontologia dessa instituição.

A análise feita foi quantitativa, descritiva. A seleção dos prontuários não teve distinção de idade, gênero ou profissão, tendo como critério de inclusão nesta pesquisa todo documento que se encontrou devidamente preenchido, constando a realização dos procedimentos odontológicos em seu verso, com devida assinatura do paciente, professor supervisor e aluno que o fez, sendo assim excluídos aqueles que não atendiam a esses requisitos.

Foram selecionados 5 mil prontuários de pacientes a partir de 13 anos e 940 prontuários de pacientes dos 5 aos 12 anos. A divisão de procedimentos foi feita em avaliação odontológica, prevenção e de acordo com as especialidades odontológicas, como ilustra a tabela abaixo:

Avaliação odontológica	Raio x, exame clínico, índice de placa e sangramento e periograma
Prevenção	Profilaxia, fluoroterapia, selante e instruções de higiene oral
Dentística	Remoção de tecido cariado, restaurações em resina composta ou ionômero de vidro,

	tratamento restaurador atraumático, tratamento expectante, clareamento dental, polimento e ajuste oclusal.
Periodontia	Raspagem, recobrimento radicular, aumento de coroa clínica, gengivoplastia, gengivectomia, esplintagem, aplicação de I-PRF e terapia básica periodontal.
Endodontia	Medicação intracanal, drenagem de abscesso, capeamento pulpar direto e indireto, revascularização pulpar, pulpotomia e pulpectomia.
Cirurgia	Exodontia, fechamento de seio buco sinusal, frenectomia labial e lingual.
Prótese	Moldagens, pino de fibra de vidro, prótese total e parcial, provisório, onlay e inlay.
Estomatologia	Retirada de fragmento para biópsia e laserterapia.
Odontopediatria e Ortodontia	ART, selante, restauração em resina e CIV, aplicação de flúor, exodontia, tratamento endodôntico, avaliação ortodôntica, moldagem e mantenedor de espaço.

Após a coleta e seleção dos documentos que foram utilizados, os números obtidos foram relatados na atual pesquisa através do programa digital Numbers para que na discussão pudesse ser avaliada a contribuição da clínica-escola de odontologia da Faculdade de Ilhéus para a comunidade ilheense.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os prontuários analisados, pode-se notar uma maior quantidade de procedimentos que envolviam avaliações odontológicas, como exames

clínicos e complementares, seguido pelas especialidades de dentística, periodontia, procedimentos preventivos, cirurgia, endodontia, prótese e estomatologia, como mostra o gráfico a seguir:

A avaliação odontológica, envolvendo um bom exame clínico intra e extra oral associado a radiografias e outros exames complementares é um passo indispensável na vida clínica do estudante de odontologia, sendo ele de extrema importância para um bom diagnóstico, posterior planejamento de casos e estabelecimento do vínculo primário com o paciente (MARSI et al., 2009). Afirmação essa que corrobora com os resultados relatados na atual pesquisa, que teve como maior número de procedimentos realizados os que se enquadram dentro da avaliação odontológica.

Stedile, L.L.M (2019) fala sobre a importância do acolhimento odontopediátrico dentro da clínica-escola de uma IES, levando em consideração o acolhimento, humanização e práticas promotoras e reparadoras de saúde. Como consequência desse primeiro contato com o ambiente odontológico, a educação em saúde se faz presente na rotina da família que foi em busca desse atendimento.

Dentro da especialidade de odontopediatria e ortodontia, que engloba todas as ações preventivas e reparadoras feitas em crianças dos 5 aos 13 anos, foram relatados nessa pesquisa 1547 procedimentos realizados dentro dos 5 mil prontuários analisados desde o ano de 2019 a 2023.

De acordo com Unfer Saliba (2000), a cárie e a doença periodontal são as duas principais condições bucais que mais acometem a população, dado esse que confirma os achados bucais dos pacientes atendidos na clínica-

escola da faculdade de ilheus, sendo as especialidades de dentística restauradora e periodontia as mais colocadas em prática, somando 2142 procedimentos feitos no corte de tempo proposto.

Para além dos procedimentos reparadores, a prevenção de uma doença e o método mais eficaz de solucionar um problema de saúde pública, como a cárie e a doença periodontal, por exemplo, como afirma Dinelli et al. (2000). Nesse trabalho foi constatado que as ações preventivas ficaram em quarto lugar nas posições de procedimentos realizados. Essas ações preventivas, como orientação de saúde bucal, profilaxia, aplicação tópica de flúor, contribuem para a melhoria dos indicadores de saúde bucal de uma comunidade, impedindo ou retardando o aparecimento de doenças bucais.

Como já citado anteriormente, a cárie e as doenças periodontais, ainda hoje, acometem grande parte da população que muitas vezes não procuram o atendimento odontológico a tempo de oferecer tratamento adequado ao dente afetado, resultando em exodontias. Grande parte das vezes isso ocorre em grupos desfavorecidos socialmente, onde a atenção à saúde bucal, bem como procedimentos preventivos são de difícil acesso, como afirma Barbato Pr et al., (2009). Nessa pesquisa, foi constatado 554 procedimentos em cirurgia, valendo ressaltar que dentro dessa especialidade também estão inclusos os procedimentos de frenectomia labial e lingual e fechamento do seio bucossinusal.

A reabilitação protética têm sido cada vez mais procurada pelos pacientes das clínicas-escolas de odontologia, tanto pelo reestabelecimento da função, quanto pela estética (Luanna Abilio Medeiros et al., 2020). A busca, geralmente, é por próteses parciais removíveis e feita por idosos (Neto et al., 2011). Durante os anos de 2019 a 2023, foram realizados 116 procedimentos protéticos, número esse que se torna baixo ao compararmos com a procura, e uma suposição que embasa esse dado, é o fato de que alguns procedimentos em prótese necessitam de protético

que, mesmo associado a faculdade, geram um custo que o paciente não pode arcar.

Tratar o paciente com integralidade é parte fundamental do processo de avaliação e diagnóstico. Isso se dá quando o estudante ou profissional avalia cada parte integrante do sistema estomatológico, como lábios, mucosa, palato, assoalho e não apenas os dentes, tendo ciência que a cavidade oral pode ser acometida por inúmeras doenças, muitas delas não estando relacionadas propriamente a boca (Reichart, Philipsen, 2000).

Para que isso aconteça, é importante saber reconhecer padrões de anormalidade nesses tecidos para posterior tratamento, muitas vezes interdisciplinar. Os dados relatados nessa pesquisa dentro da especialidade de estomatologia foram baixos, constando apenas 28, o que pode configurar uma deficiência no reconhecimento, diagnóstico e tratamento de anormalidades que podem ser encontradas na cavidade bucal.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais em Odontologia proposta pela ABENO, o objetivo geral das instituições de ensino superior é fazer parte do processo de formação e capacitação de profissionais que saibam reconhecer e tratar os problemas mais prevalentes em saúde. Fato esse que fica exposto na atual pesquisa através do relato da quantidade de procedimentos realizados pela clínica-escola da Faculdade de Ilhéus durante os últimos 5 anos (ABENO, 2002).

Entrando nos objetivos específicos propostos pela ABENO, tem-se a meta de transformar uma odontologia reparadora em preventiva, com educação e ações de prevenção e promoção de saúde, assim como tem feito a clínica-escola, através dos 760 procedimentos preventivos que envolvem desde instrução em higiene oral até a fluoroterapia, por exemplo (ABENO, 2002).

4 CONCLUSÃO

Dentre os 5 mil prontuários analisados desde o ano de 2019 até julho de 2023, a clínica-escola da Faculdade de Ilhéus contou com 7.566 procedimentos válidos realizados. Destacando ainda que durante esse corte de tempo houve um período de pandemia da COVID-19 que impossibilitou o atendimento por conta do lockdown, período que durou de março de 2020 até a primeira metade de 2021.

Ademais, podemos destacar que, naturalmente, assim como encontrado na literatura os procedimentos reparadores mais realizados foram os de remoção de tecido cariado em dentística e os que envolvem a periodontia. Entretanto, percebe-se uma deficiência na especialidade de estomatologia, que conta com uma quantidade muito baixa de procedimentos se comparado a quantidade de prontuários analisados. Isso pode se dever ao fato de que ainda no início da sua vida clínica, o estudante de odontologia não esteja habituado a perceber, diagnosticar e tratar problemas que não estejam ligados diretamente aos dentes.

Conclui-se, portanto, que a clínica-escola de odontologia da Faculdade de Ilhéus, com apenas um polo e duas clínicas nessa unidade, contribuiu ativamente para a melhoria dos indicadores de saúde bucal da comunidade ilheense, levando em consideração que não apenas procedimentos reparadores foram realizados, como também educação, prevenção e promoção de saúde.

REFERÊNCIAS

Andrade Neta, M. das G. D. de, Cruz, J. H. de A., Costa, M. J. F., Penha, E. S. da, Alves, M. A. S. G., Oliveira Filho, A. A. de, Figueiredo, C. H. M. da C., Dantas, D. C. R. H., & Guênes, G. M. T. (2021). **Perfil clínico dos pacientes atendidos na Clínica de Dentística da UFCG**. *Archives of Health Investigation*, 10(6), 862–868. <https://doi.org/10.21270/archi.v10i6.4978>

Aquilante, A. G., & Acirole, G. G. (2015). **Oral health care after the National Policy on Oral Health – “Smiling Brazil”: a case study**. *Ciencia & Saude Coletiva*, 20(1), 239–248. <https://doi.org/10.1590/1413-81232014201.21192013>

Barbosa, C. C., de Souza Morais, P. L., & de Freitas Mattos, F. ([s.d.]). **Conhecimentos e práticas sobre as principais doenças bucais da população adulta que demanda centro de saúde.** Ufjf.br. Recuperado 8 de novembro de 2023, de <https://periodicoshomolog.ufjf.br/index.php/hurevista/article/download/659/283>

Brandão, B. A., Cortez, D. L., Loureiro, A. S., Moraes, G. R., Brêda, M. A., & Fernandes, D. C. ([s.d.]). **IMPORTÂNCIA DE UM EXAME CLÍNICO ADEQUADO PARA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO.** Grupotiradentes.com. Recuperado 8 de novembro de 2023, de <https://periodicos.grupotiradentes.com/fitsbiosaude/article/download/5681/3083>

De Sousa, C. N., de Souza, T. C., & de Araújo, T. L. C. (2015). **AValiação DA SATISFAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.** Revista Interfaces Saúde Humanas e Tecnologia, 3(8). <https://doi.org/10.16891/278>

Morita, M. C., & Kriger, L. (2004). **Mudanças nos cursos de Odontologia e a interação com o SUS.** Revista da ABENO, 4(1), 17–21. <https://doi.org/10.30979/rev.abeno.v4i1.1495>

Nickel, D. A., Lima, F. G., & Silva, B. B. da. (2008). **Modelos assistenciais em saúde bucal no Brasil.** Cadernos de saude publica, 24(2), 241–246. <https://doi.org/10.1590/s0102-311x2008000200002>

Revista Interdisciplinar de Estudos em Saúde. ([s.d.]). Recuperado 31 de maio de 2023, de <https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/ries/article/view/1321/627>

Scherer, C. I., & Scherer, M. D. dos A. (2015). **Advances and challenges in oral health after a decade of the “Smiling Brazil” Program.** Revista de Saude Publica, 49(0). <https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005961>

View of Assessment of the quality of attendance at the UFCG

Dentistry school from the user's view. ([s.d.]). Rsdjournal.org.

Recuperado 31 de maio de 2023, de

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23173/20920>

View of Profile of patients seen in the disciplines of Prosthesis Dental of a Clinic School of Dentistry. ([s.d.]). Rsdjournal.org. Recuperado 8 de

novembro de 2023, de

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/5314/4344>

¹ Discente do curso de Odontologia do Centro de Ensino Superior, Faculdade de Ilhéus – BA; silvaianca23@hotmail.com

² Docente do curso de Odontologia do Centro de Ensino Superior, Faculdade de Ilhéus – BA; nessabarreiros@homail.com

³ Docente do curso de Odontologia do Centro de Ensino Superior, Faculdade de Ilhéus – BA; gabrielbtx@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](http://revistaft.com.br/e) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!